

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INTELLIGENCE

Рейпназарова Хурлиман¹

Reypnazarova Hurliman²

¹Научный руководитель: Урумбаева Айгуль Нагметовна, к.пед.н., доцент
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

²Scientific supervisor: Urumbaeva Aygul

Nukus State Pedagogical Institute named after Azhiniyaz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576601>

Аннотация: Рассматривается проблема социального интеллекта, формирование социального интеллекта, понятие Торндайка, определение Дж.Гилфорда

Ключевые слова: социальный интеллект, период обучения, процесс познания, формирование, память, сенситивность, мышление, невербальные качества и эмоции

Abstract: we Consider the problem of social intelligence, the formation of social intelligence, the concept of Thorndike, the definition of J.Guildford's

Keywords: social intelligence, learning period, learning process, formation, memory, sensitivity, thinking, non-verbal qualities and emotions

Проблема социального интеллекта привлекает в последнее время все большее внимание исследователей. На это существует несколько причин. С одной стороны, социальный интеллект является чрезвычайно важным практическим качеством, причем с развитием исследований выясняются новые и совсем неочевидные области его применения.

Социальный интеллект — это способность человека понимать и предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а также уметь распознать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и невербальным качествам.

Это понятие было введено в 1920 г. Э. Торндайком. Понятие социального интеллекта довольно быстро получило широкое распространение в зарубежной психологии.

Первоначальное понимание социального интеллекта было связано со способностью давать быстрые, почти автоматические суждения о людях, предсказывать их поведенческие реакции в определенных ситуациях.

Социальный интеллект – это своего рода социальный дар, который обеспечивает нормализованные отношения с людьми, результатом которых является социальная адаптация в обществе.

В 1967 г. Дж. Гилфорд немного поменял определение социального интеллекта. Он сделал предложение, которое заключалось в том, что надо понимать социальный интеллект как систему интеллектуальных способностей, которые не зависят от общего интеллектуального фактора, но в первую очередь связаны с познанием информации о поведении. Следовательно, социальный интеллект объединяет процессы познания, отражающие социальные объекты. Составляющими социального интеллекта являются мышление, память, сенситивность и перцепция.

Социальный интеллект обеспечивает понимание действий и поступков людей, мимики, поз, жестов, речи. Таким образом, социальный интеллект выступает в роли важной составляющей структуры и является важным профессиональным качеством таких профессий, как юрист, психолог, врач, преподаватель, журналист и других, относящихся к типу «человек – человек».

Социальный интеллект предполагает развитие у человека способности понимать себя, свое поведение, поведение других людей и выстраивать эффективное взаимодействие, добиваясь поставленных целей.

Формирование социального интеллекта начинается с детского возраста. Период школьного обучения — это самый важный этап в формировании социального интеллекта, потому что именно в этот период расширяется круг общения, развиваются такие способности, как умение переживать за другого человека без прямого восприятия его ощущений, защищать свои мысли и суждения другого человека.

Общие теории интеллекта в настоящее время не могут объяснить столь необычное поведение социального интеллекта, кроме как отнести его на счет погрешностей измерения. В самом деле, измерительные процедуры для социального интеллекта не отличаются совершенством в том смысле, что в большинстве исследований не дают единого фактора, отличного от фактора вербального интеллекта. Если же измерительные процедуры несовершенны, то они не будут давать высоких корреляций с общим фактором и могут оказаться зашумлены другими переменными, в частности личностными. В рамках этой точки зрения можно различить два варианта. Первый состоит в

отрицании социального интеллекта как самостоятельного образования и сведения его к вербальному интеллекту, примененному к определенному контексту, где большую роль играют личностные качества. Вторым вариантом не отрицает социальный интеллект как конструкт, а лишь критикует существующие на сегодняшний день методы его измерения как неадекватные.

Факт заключается в том, что личностные особенности влияют на наши суждения о других людях, но сведение социального интеллекта к личностным свойствам является следствием этого факта, а не его причиной. Возможны и другие интерпретации, например, можно предположить, что суждение о других людях становится более объективным, т.е. независимым от судящего субъекта в том случае, когда его познавательная способность достаточно велика, — при высоком социальном интеллекте. При низком же его уровне суждения оказываются в плену субъективности, зависящей от личностных черт. Это предположение допускает эмпирическую проверку. Однако существующие данные о связи социального интеллекта с личностью, если их проанализировать чуть конкретнее, по-видимому, свидетельствуют о другом. Речь идет о том, что некоторые личностные черты, такие, как экстраверсия, ассоциируются с высоким социальным интеллектом, а другие (например, нейротизм) — с низким. Объяснение в рамках модели подобия проходило бы, если бы было показано нечто другое, например, что экстраверты хорошо понимают экстравертов, но плохо — интровертов. Социальный интеллект — это познавательная способность, которая, однако, в отличие от других познавательных способностей, оказывается связанной с личностными чертами, что требует специального объяснения.

Список литературы:

1. Андреева Г. М. Психология социального познания. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2000.
2. Диагностика социального интеллекта. Тест Дж. Гилфорда и М. Саливана. - СПб., 1999.
3. Тихомиров О. К. Психология мышления. - М.: Изд-во МГУ, 1984.
4. Ушаков Д. В. Интеллект: структурно-динамическая теория. - М.: Изд-во ИПРАН, 2000

